

FAKTOR TAHLILI, UNING ASOSIY KOMPONENTALAR USULI

Mirzaakbarov Dilshod Dovlatboyevich

Farg'ona davlat universiteti axborot texnologiyalari kafedrası katta o'qituvchisi

To'xtasinov O'tkirbek O'ktamjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi

toxtasinovotkirbek8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213385>

Annotatsiya

Ushbu maqolada faktor tahlili va asosiy komponentalar usuli orqali ma'lumotlarni qayta ishlashning zamonaviy yondashuvlarini ko'rib chiqamiz. Faktor tahlili, ma'lumotlar to'plamlaridan yashirin o'zgaruvchilarni aniqlashda qo'llaniladi, bu esa bizga ma'lumotlar ichidagi asosiy tendentsiyalarni tushunishga yordam beradi. Asosiy komponentlar usuli (AKU) esa ma'lumotlarning o'lchamini kamaytirish va eng muhim xususiyatlarni ajratib olish uchun ishlatiladi. Har ikkala usul ham katta ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilishda va ularni yanada tushunarli qilib ishlov berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu metodlar turli sohalarda, jumladan iqtisodiyot, biologiya va ijtimoiy fanlarda qo'llanilishi bilan ajralib turadi. Bizning maqolamiz, ushbu usullarning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishini yoritib, ularning ilmiy va amaliy ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Faktor tahlili, asosiy komponentlar usuli, ma'lumotlar tahlili, ma'lumotlar o'lchamining kamaytirilishi, yashirin o'zgaruvchilar.

Annotation

This article explores the modern approaches to data processing using factor analysis and principal component analysis (PCA). Factor analysis helps identify latent variables within datasets, providing insights into the underlying patterns of data. PCA is utilized to reduce the dimensionality of data and highlight its most significant features. Both methodologies play a critical role in analyzing large datasets and making them more comprehensible. The paper highlights the theoretical foundations and practical applications of these methods, emphasizing their scientific and practical importance in various fields such as economics, biology, and social sciences.

Key words: Factor analysis, principal component analysis, data analysis, dimensionality reduction, latent variables.x

Аннотация

В этой статье рассматриваются современные подходы к обработке данных с использованием факторного анализа и метода главных компонент. Факторный анализ позволяет выявлять скрытые переменные

в наборах данных, что дает представление о лежащих в их основе закономерностях данных. Метод главных компонент используется для сокращения размерности данных и выделения их наиболее значимых характеристик. Оба метода играют важную роль в анализе больших массивов данных и их более понятной обработке. В статье освещаются теоретические основы и практическое применение этих методов, подчеркивается их научное и практическое значение в различных областях, таких как экономика, биология и социальные науки.

Ключевые слова: Факторный анализ, метод главных компонент, анализ данных, сокращение размерности, скрытые переменные.

Zamonaviy ilm-fan va texnologiyalar rivoji bilan dunyoda ma'lumotlarning hajmi geometrik progressiya bilan o'sib bormoqda. Bu o'sish, olimlar va tahlilchilar oldiga ma'lumotlarni samarali va tezkor tahlil qilishni talab qiluvchi yangi vazifalarni qo'yadi. Faktor tahlili va asosiy komponentlar usuli (AKU), keng ko'lamli ma'lumotlar bilan ishlashda asosiy vositalardan biriga aylangan. Ushbu usullar yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamlaridan eng muhim ma'lumotlar ajratib olinadi va ularni yanada tushunarli va boshqariladigan formatga keltiriladi.

Faktor tahlili yashirin o'zgaruvchilarni aniqlashda qo'llaniladi, bu o'z navbatida, katta ma'lumotlar to'plamlarida yashiringan, ko'zga ko'rinmas tendentsiyalarni ochib beradi. Asosiy komponentlar usuli (AKU) esa ma'lumotlarni qayta ishlashda, ma'lumotlarning o'lchamini kamaytirish va ularning eng muhim xususiyatlarni ajratib olishda foydalaniladi. Bu ikkala metod ham turli sohalarda: iqtisodiyotdan tortib biologiya va ijtimoiy fanlarga qo'llanilishi mumkin.

Faktor Tahlili

Faktor tahlili, ma'lumotlar to'plamlarida yashirin o'zgaruvchilarni aniqlash usuli sifatida qo'llaniladi. Ushbu usul orqali, katta hajmdagi ma'lumotlar ichidan eng muhim o'zgaruvchilar aniqlanadi, bu esa ularning ichidagi asosiy tendentsiyalarni tushunishga yordam beradi. Masalan, iqtisodiyot sohasida, turli iqtisodiy ko'rsatkichlar orasidagi asosiy bog'liqliklarni aniqlash uchun faktor tahlili keng qo'llaniladi.

Faktor Tahlili Formulasi

Faktor tahlilining asosiy konsepsiyasi faktor yuklamalarini AA hisoblashdir. Bu yuklamalar quyidagi tenglamaga asoslanadi: $X = \mu + LF + \epsilon$ Bu yerda:

- X – kuzatilgan o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan matritsa,

- μ – o'rtacha qiymatlar vektori,
- L – faktor yuklamalari matritsasi,
- F – umumiy faktorlar,
- ϵ – xatolar.

Asosiy komponentlar usuli (AKU) formulasi

AKUning asosiy formulasi ma'lumotlar matritsasining kovariatsiya matritsasini tahlil qilishdan iborat. Asosiy komponentlar quyidagi tenglamaga asoslanadi: $Z=XW$ Bu yerda:

- X – standartlashtirilgan kuzatuvlar matritsasi,
- W – asosiy komponentlar uchun yuklamalar matritsasi,
- Z – asosiy komponentlar matritsasi.

Faktor tahlilining amaliy qo'llanilishi

Faktor tahlili nafaqat iqtisodiyotda, balki ijtimoiy fanlar, psixologiya va hatto tibbiyot sohasida ham qo'llaniladi. Masalan, psixologiyada shaxsiyatni o'lchash uchun turli testlar yordamida to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilishda faktor tahlili muhim rol o'ynaydi.

Asosiy komponentlar usuli (AKU)

AKU ma'lumotlarning o'lchamini kamaytirish va ularning eng muhim xususiyatlarni ajratib olish uchun ishlatiladigan usuldir. Bu usul orqali, ma'lumotlar to'plamidagi o'zaro bog'liqlik darajasi yuqori bo'lgan o'zgaruvchilar asosida yangi, kamroq o'zgaruvchilar hosil qilinadi. Bu yangi o'zgaruvchilar asosiy komponentlar deb ataladi va ular ma'lumotlar to'plamidagi asosiy ma'lumotlarni ifodalaydi.

AKU ning amaliy qo'llanilishi

Biologiyada, genetik ma'lumotlarni tahlil qilishda AKU keng qo'llaniladi. Bu usul yordamida olimlar turli organizmlar o'rtasidagi genetik aloqadorliklarni o'rganishadi. Iqtisodiyotda esa, turli moliyaviy ko'rsatkichlar orasidagi asosiy bog'liqliklarni aniqlashda foydalaniladi.

Faktor tahlili va AKU ning qo'shma foydalanilishi

Faktor tahlili va AKU ko'pincha birga qo'llaniladi, chunki ular bir-birini to'ldiradi. Faktor tahlili yordamida yashirin o'zgaruvchilar aniqlanadi, so'ngra AKU yordamida ma'lumotlar to'plamining o'lchami kamaytiriladi. Bu yondashuv turli sohalardagi katta hajmdagi ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilishda juda samarali bo'ladi.

Xulosa: Faktor tahlili va asosiy komponentlar usuli (AKU), ma'lumotlar tahlilida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ilmiy usullardir. Ular yordamida ma'lumotlar

to'plamlaridan eng muhim ma'lumotlar ajratib olinadi va bu ma'lumotlar yanada chuqurroq tahlil qilinishi mumkin bo'ladi. Faktor tahlili orqali yashirin o'zgaruvchilarni aniqlash mumkin bo'lib, bu jarayon turli sohalarda, jumladan ijtimoiy fanlar va psixologiyada keng qo'llaniladi. AKU esa ma'lumotlarning o'lchamini kamaytirish orqali tahlilni yanada samarali va tezkor qiladi. Shunday qilib, bu ikkala metod ham ilmiy tadqiqotlar va amaliy dasturlarni ishlab chiqishda asosiy vositalar hisoblanadi. Ushbu metodlar tufayli katta ma'lumotlar to'plamlarini tahlil qilish va ularni tushunish osonlashadi, bu esa ilmiy kashfiyotlar va innovatsiyalarni rag'batlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jolliffe, I. T. "Principal Component Analysis." Springer, New York, 2002.
2. Fabrigar, L. R., Wegener, D. T. "Exploratory Factor Analysis." Oxford University Press, 2011.
3. Johnson, R. A., Wichern, D. W. "Applied Multivariate Statistical Analysis." Pearson, 2007.
4. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
5. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
6. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
7. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
8. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
9. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
10. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
11. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 190-191.

12. Nurmamatovich, T. I., & Kudratullo o'g, K. U. B. (2024). THE EVOLUTION OF AI: FROM EARLY CONCEPTS TO MODERN BREAKTHROUGHS. Лучшие интеллектуальные исследования, 20(2), 42-46.
13. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(6), 10-16.
14. Tojimamatov, I., & Jo'rayeva, M. (2024). BOLSMAN MASHINASI VA UNING AHAMIYATI. Development and innovations in science, 3(4), 154-160.
15. Nurmamatovich, T. I., & Nozimaxon, E. (2024). Chiqish qatlami vaznlarni sozlash va xatoliklarni teskari tarqalishi algoritmi. ILM FAN XABARNOMASI, 1(1), 29-35.
16. Tojimamatov, I., & Ismoiljonova, O. (2024). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. Академические исследования в современной науке, 3(12), 153-158.
17. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
18. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).